

O'QUVCHILARNI MA'NAVIY MEROSGA XURMAT ROLIDA TARBIYALASHDA MAKTAB VA MUZEY FAOLIYATINING O'ZARO INTEGRATSIYASI.

Nizomxonova Nargizaposhsha Erkinxon qizi
Qarshi Davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi,
e-mail: nargiz-farangiz@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7747649>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muzeylar, ularning turlari, o'quvchilarning ma'naviy merosga bo'lgan xurmatida ularning ahamiyati, oilaviy qadriyatlar va fazrand tarbiyasida muzeylarning roli haqida fikr va mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: umuminsoniy qadriyatlar, intellektual salohiyat, tamoyillar, muzey turlari, muzey pedagogikasi

FARZAND TARBIYASIDA MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING O'RNI. Mamlakatimizda jismoniy sog'lom, ma'naviy yetuk, har tomonlama uyg'un va barkamol rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, intellektual salohiyatga, chuqur bilim va zamonaviy dunyoqarashga ega, Vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish vazifasini izchil davom ettirish mas'uliyati, eng avvalo, oila zimmasidadir. Ma'naviy-ruhiy sog'lom bolaning dunyoga kelishi masalasiga sog'lom va ahil oila mehnatining samarasi sifatida qarab, oilada o'zaro hurmat va mehr-muhabbat, yuksak axloqiy va ma'naviy qadriyatlar muhitini shakllantirish bugungi kunda har birimizning vazifamiz hisoblanadi. Bu vazifani bajarishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning o'rni judayam katta. Qadriyatlar jamiyat rivojining negizi, millatning tarixiy taraqqiyotida erishilgan muvaffaqiyatlarini avlodlardan avlodga o'tkazuvchi qudratli omildir. Tarixiy taraqqiyot bosqichlariga nazar tashlar ekanmiz, har bir jamiyat, davlat o'zining milliy qadriyatlarini rivojlantirmay hamda mustahkamlamay turib taraqqiy etmagan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021-yil 19-yanvar kuni ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida: "Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi - bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi - ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat", - deb e'tirof etdilar. Xo'sh qadriyatning o'zi nima? Qadriyatlar deganda, inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan barcha narsalar tushuniladi. Qadriyatlarning mohiyati insonlarning tarixiy tajriba an'alarini kelgusi avlodlarga to'la-to'kis yetkazish, o'rgatish, ta'lim-tarbiya berish orqali izohlaymiz. Shuning uchun milliy ma'naviy qadriyatlarni e'zozlab, ardoqlab, chin dildan bajarish va ularni o'z holida saqlash, shu bilan birga, umuminsoniy qadriyatlarni oila muhitiga uyg'unlashtirish dolzarb masaladir. Qadriyatlar mazmunan xilma-xil turlarga bo'linib, hayotning barcha jabhalarini qamrab olgan. Jumladan, inson va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanadi. Inson yo'q joyda biror narsaning qadr-qimmatini haqida so'zlashga hojat ham yo'q. Shuning uchun ham inson qadr-qimmatini e'zozlash, uning turmushini yaxshilash, bilimi va madaniy

saviyasini rivojlantirish, sog'lig'ini saqlash, hayotini himoya qilish davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishini tashkil etadi.

Tarbiyaviy ishlar tizimida muzeylarning o'rni. Mustaqil O'zbekiston jahondagi eng ilg'or mamlakatlar safidan o'rin topib, barqaror rivojlanishi uchun mustaqillik dunyoqarashiga ega bo'lgan, milliy iftixor tuyg'usi bilan yo'g'rilgan, hur va erkin fikrlovchi, ayni vaqtda fuqarolik mas'uliyatini chuqur his etadigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'z kasbkori, ijtimoiy muhiti talab qiladigan darajada o'zlashtirgan shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazishni o'z oldiga vazifa qilib qo'yadi. Mustaqillik O'zbekistonimizda yoshlarni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash masalasiga katta e'tibor berilayotganligidan quvonamiz, fahrlanamiz. Yosh kishini bo'yinbog'ini chiroyli tang'ish, teatrda o'zini yaxshi tutishga o'rgatish qiyin emas. O'tmish avlodlar merosini uning hayotiy ehtiyoji ekanligini anglatish esa mushkuldir, bu shunchaki maqsad emas, balki madaniyat yanada rivojlanishining zaruriy shartidir. Axir hayot bir joyda turib qolmaydi. Bugun bizga mikrokal'kulyatorlar maqul tushgan bo'lsa, ertaga komp'yuterlar zaruriyatga aylandi. Kim buni tushunib etmasa, almisoqdan qolgan bisot bilan yashashga umid qilsa, u holda hayotdan orqada qolib ketishi aniq. Milliy g'urur insonni o'zi tug'ilib o'sgan, kindik qoni tomgan qishloq yoki shahar, ota-bobolari, avlod va ajdodlarining maskanini ulug'lashda, ota-onasi, akaukalari, xeshu aqrabolarini e'zozlashda, yurtning o'tmishi, buguni, kelajagi bilan faxrlanishda o'z aksini topadi. Shuning uchun ham, Yangi jamiyat qurilayotgan bugungi sharoitda, Prezidentimiz aytganidek: "Vatan tuyg'usi, vatan tushunchasi biz uchun sajdagohday muqaddas, sajdagohday pok va ulug' bo'lmog'i kerak..." Milliy g'urur – bu Vatanni sevish haqidagi balandparvoz gaplar, chaqiriqlar, shiorlar emas, balki el-yurtning porloq kelajagi uchun, xalq uchun, millat farovonligi yo'lida chinakamiga halol mehnat qilishdir. Ona zaminni chin qalbdan sevmok, uning manfaati yo'lida butun bilim, qobiliyat, kuch-quvvatni safarbar qilmoq – vatanparvarlik belgisidir. Milliy g'urur tuyg'usi milliy takabburlik, milliy manmansirash, milliy kekkayishga tamomila qarama-qarshidir. Milliy g'ururning shakllanishida madaniy meros benihoya kata rol o'ynaydi. Chunki, madaniy meros har bir millatning qadr-qimmatidir. Inson aql-zakovatining mevasi bo'lmish madaniy meros, xalqning bir avloddan ikkinchi avlodiga o'tib kelayotgan moddiy va ma'naviy qadriyatlarining yig'indisidir. Xudi shuning uchun ham madaniy merosning boyib borishida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning har tomonlama o'zlashtirilishi, jahon madaniyati qo'lga kiritgan yutuqlarni chuqur bilish va unga amal qilish katta ahamiyatga egadir. Madaniy merosimizni har tomonlama o'rganish jamiyatimiz kelajagi bo'lgan yigit va qizlarda milliy g'ururning shakllanish jarayonini tezlashtiradi. Butun jahonni lol qoldirib, ming-minglab sayyohlarning kqzini qamashtirib, hayratga solayotgan obidalar o'z bag'riga mashhur olimlar, fozillar, shoirlar, xattotlar, rassomlarni birlashtirgan, sayillar, ma'rakalarda esa fuqarolar kayfiyatini ko'targan, ma'naviy quvvat bergan, yoshlarni esa odobu axloqqa, halolligu poklikka, botirlikka, mardlik, vatanni himoya qilishga chaqirgan. Xalqimizning madaniy merosi haqida yoshlarga bor haqiqatni yetkazish – ularda milliy g'ururni shakllantirishga yordam beradi. Shu kunning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lgan har tomonlama rivojlangan, ma'naviy yetuk komil inson tarbiyasi hamjamiyatimizning barcha jabhalarida o'ziga xos tarzda amalga oshirilmokda. Bugungi o'z-o'zini anglab, mustaqilligimiz kun sayin mustahkamlanib borayotgan sharoitda ona yurtning har bir farzandi uchun Vatan tarixini sevish, o'rganish, diliga jo etishdan ham muqaddasroq burch yo'q.. Shuning uchun ham o'tmish tarixiy va

moddiy-madaniy yodgorliklarini o'rganish, muhofaza qilishning rolini oshirish muammolarini hal qilishga kata ahamiyat berilmoqda.

I. A. Karimovning "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" kitobchasida chuqur ilmiy ahamiyatga ega tarixiy mavzudagi qator masalalar qo'yilganki, ularni to'g'ri talqin qilmay va hal qilinishi haqida aniq tasavvurga ega bo'lmay millatimizning, xalqimizning kelajagi haqida gapirib bo'lmaydi. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng xalqimiz oldida bir necha yangi va muhim muammolar paydo bo'ldi. Ularning mohiyati, mazmuni eng avvalo millatimizni har tomonlama rivojlanishi va ravnaq topishini ta'minlash bilan bog'liqdir. I. A. Karimov tarix fanining dolzarb muammolari haqidagi maqolasida bu boradagi muhim yo'nalishlarni ko'rsatib berdi: "Ma'naviyatni tiklash, tug'ilib o'sgan yurtida o'zini boshqalardan kam sezmay, boshini baland ko'tarib yurishi uchun insonga, albatta, tarixiy xotira kerak". Uzoq o'tmish davrlarga borib taqaladigan tarixga boy, qadim madaniyatga ega bo'lgan xalqimiz oldida o'z o'tmishini, kelib chiqishi, ota-bobolari, urfodatlarini, ma'naviy boyliklarini, yuksak madaniyati, san'atini yanada chuqurroq o'rganish, anglash va bevosita davom ettirishdek vazifa turadi. Prezidentimiz "...tarix – xalq ma'naviyatining asosidir", deb ta'kidlar ekan, mustaqil vatanning har bir fuqarosi, ayniqsa uning kelajagini belgilab beruvchi yoshlar o'z tarixi va madaniyatini yaxshi bilishlari shartdir. Tarixiy xotirani shakllantirish, uni rivojlantirish, shu bilan birga hozirgi avlod ruhida milliy g'urur tuyg'ularini paydo qilish ishida barcha madaniy-ma'rifiy muassasalar qatorida muzeylar ham o'ziga yarasha hissasini qo'shmoqda. Darslik, qo'llanma kitoblardan biz nazariy bilimlarni olar ekanmiz, shu haqdagi Amaliy ko'rgazmalar, ashyoviy dalillar namoyish etilgan muzeylar bevosita ana shu nazariy bilimlarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Ayni paytda falsafiy meros ham xalq ma'naviyatining ajralmas va asosiy qismi hisoblanadi. Darhaqiqat, tarix, tarixiy xotira ham ijtimoiy-falsafiy merosning shakllanishi va rivojlanishining eng muhim manbalaridan biridir. Shu sababli ularning ikkovi ham inson faoliyati, xalqning hayot yo'lini, tarixiy jarayonning umumiy mohiyatini tushunish ob'ektidir. Shu bois yurtboshimizning "O'zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi" va "Haqqoniy tarixni bilmasdan turib esa, o'zlikni anglash mumkin emas" degan fikrlari juda qimmatlidir. Shuni aytish kerakki, tarixni tushunishda, yaqin o'tmishda bo'lganidek faqat ishlab chiqarish omillariga bog'lab o'rganmasdan, balki uni har tomonlama anglab, ayniqsa, ma'naviyatimizning asosiy manbai va negizi sifatida o'rganish zarur. Tarixiy xotira – har bir xalq, millat o'zining zamon va makondagi o'rnini, nasl-nasabini, o'zligini anglashi, o'zining haqiqiy tarixini, ma'naviyat va madaniyati jihatdan tutgan o'rnini, uning rivojiga qo'shgan hissasini, o'zining milshliq iftixorini, g'ururini mustaqil va xolisona anglab olishidir. Albatta, agar xalq o'zining tarixiy xotirasiga, tarixiy ongiga ega bo'lsa, u muqarrar o'zi kechirgan tarixiy-ijtimoiy jarayonlarni chuqurroq tushunadi va talqin qiladi. Bu urinishlar xalqning vakillari – olimlari, mutafakkirlarining ilmiy faoliyatida mujassamlanadi va ular tomonidan jamiyatni, inson hayotini va ma'naviyatini ilmiy-nazariy tahlil etishda, uning ma'lum nazariyasini, tamoyillarini yaratishda namoyon bo'ladi. Inson va jamiyat hayoti zaminida shakllangan va keyinchalik tarixiy xotira asosini tashkil qiladigan ma'naviy qadriyatlar, ya'ni "yo'llar" keyingi avlodlar ichki dunyosi orqali ma'naviy meros sifatida saqlanadi va rivojlanadi. Insonlarni muayyan bir guruh, jamoa sifatida ma'lum ma'naviy omil birlashtirib turadi. Ma'naviyat uzoq tarixga asoslangan bo'lib, barcha o'tgan insonlar, avlodlar ruhini, ya'ni fikrlari, g'oyalari va e'tiqodlarini o'zida mujassamlashtiradi. Ma'naviy omil g'oyat murakkab va ko'pqirrali bo'lib, albatta, tarixiy xotira, milliy ongni ham qamrab oladi. Chunki ular bir-biri bilan o'zaro bog'langan holda rivojlanib boradi va bir-birining takomillashishiga

olib keladi. Albatta, har bir xalq, millatning tarixiy xotirasini qamrab oladigan tarixi va milliy ongida ma'lum dinga mansubligi ham aks etadi.

Muzeylar tarixiy xotirani jonlashtirish omili bo'lib xizmat qilar ekan, unda namoyish etilayotgan materiallar ashyoviy dalil sifatida o'z davriga xos xususiyatlarni aks ettirganligi bilan, o'sha davr madaniyati, san'atidan beradigan xabari bilan juda qimmatlidir. Ular xalqimizning yuksak rivojlangan madaniyati, adabiyoti, san'ati hamda ma'naviy dunyoqarashiga asoslangan xususiyatlari bilan tomoshabin e'tiborini qozonadi. Unda bevosita shu buyumlarda aks etgan joziba, sehr, geometrik aniqlik, kimyoviy barkamollik, qurilish-arxitektura inshootlarining o'ta aniq va pishiq loyihalariga nisbatan inson aqlini lol qoldiradigan bir ta'sirini uyg'otadiki, bu uning beixtiyor faxrlanish, qoyil qolish va undan o'rnak olib yangi san'at asarlarini yaratish sari ilhom uyg'otadi. Muzeylarning ommaviy-g'oyaviy, ta'limiy ishi kommunikatsiyasining muhim elementini tashkil qilgan holda, kamolotga etgan, ijtimoiy faol shaxsni shakllantirishga, uni g'oyaviy, ahloqiy, estetik tarbiyalashga, bilimdonligini, axborotligini chuqurlashtirishga yo'naltirilgan. Muzey kommunikatsiyasining ekspozitsiya vistavka va boshqa ko'plab shakllardan foydalangan holda muzeylar aholining turli ijtimoiy, kasbiy, turli yoshdagi kategoriyalariga ta'sir ko'rsatadi. Ommaviy ish doirasi muzey faoliyatining boshqa yo'nalishlari bilan yaqindan aloqadorlik asosida ko'rib chiqilmog'i lozim. Muzeylarning g'oyaviy-tarbiyaviy, ta'limiy ishi, ilmiylik, hayot bilan aloqadorlik kabi printsiplarga tayanadi. Muzeylar milliy istiqloq mafkurasini xalqimiz qalbiga va ongiga singdirishda, milliy o'zligimizni anglashda, ijtimoiy faollikni o'rgatishda, komil insonni tarbiyalashda juda katta ahamiyatga ega. Tarixiy profildagi muzeylarning tarbiyaviy potentsialini o'ziga xos xususiyatlari asosida xalqning ko'p qirrali tarixini aks ettiruvchi bevosita guvohliklar, asl yodgorliklardan foydalanish yotadi. Predmetlilik printsipti, nafaqat tarixiy bilimlar targ'ibotining o'ziga xosligini ta'minlaydi, balki yuqori darajadagi isbotlilik, ta'sirchanlik va tabiiyki «tarix bilan tarbiyalash» ning faolligini ta'minlaydi.

Muzeylar targ'ibotga qo'yilayotgan zamonaviy talablarga amal qilib bilimlarni yanada ishonchliroq, imkon qadar ko'rgazmali va xotirada mustahkam qoladigan etib etkazishga intiladilar. a) Muзей pedagogikasi Zamonaviy jamiyat muzeyning g'oyaviy-tarbiyaviy va ta'limiy imkoniyatlaridan mumkin qadar samarali foydalanishdan manfaatdordir. Muзей faoliyatining bu yo'nalishi nazariy va ilmiy-metodik asoslash zaruriyati yangi maxsus ilmiy fan-muзей pedagogikasining vujudga kelishini belgilaydi. Muzeyning pedagogik ta'sirini mazmuni, metodlari va shakllari, axolining turli kategoriyalarga ta'sirining xususiyatlari, shuningdek, muzeyni madaniy muassasalar tizimidagi o'rnini belgilash bilan bog'liq muammolar muзей pedagogikasining predmeti hisoblanadi. Shu munosabat bilan muзей pedagogikasi tomonidan:

- muзей pedagogik jarayonning qonuniyatlari va ulardan amaliyotda foydalanish, pedagogik rahbarlik darajasini o'stirish imkoniyatlari o'rganiladi.
- Muzeylarning muзей auditoriyasining turli ijtimoiy va yosh guruhlarga pedagogik ta'sirining xususiyatlari aniqlanadi
- Turli profildagi, tipdagi, turdagi muzeylar g'oyaviy-tarbiyaviy, ta'limiy faoliyati tajribalari umumlashtiriladi va shu asosda ilmiy metodik ko'rsatmalar ishlab chiqiladi va takomillashtiriladi. - Muzeylarning boshqa pedagogik muassasalar bilan hamkorlikdagi ishining yanada samarali shakl va metodlari aniqlanadi.

- Muzeylarning pedagogik imkoniyatlarini amalga oshirilishning rivojlanishi prognoz qilinadi. Muzey pedagogikasi tomonidan hal etiladigan masalalar qatoriga ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, faol hayotiy pozitsiyani ishlab chiqish kabi shaxs shakllanishining turli jarayonlarini faollashtirish ham kiradi. Muzeyda pedagogik tadbirlarni tashkil etish, ularni boshqarish, yangi shakllarni aniqlash va joriy qilish tomoshabinlarni qiziqishlarini, muzey axborotini o'zlashtirishini o'rganishga tayanadi.

Muзей pedagogikasi yoshlarga alohida e'tibor beradi. Maktab yoshidagi va maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash istiqbollidir. Ishchilar va qishloq aholini muzeylarga jalb etish bugungi kundagi eng dolzarb muammolardan hisoblanadi. Muзей pedagoglari va pedagogik tarkibni tayyorlash va malakasini oshirish muзей pedagogikasining asosiy vazifalaridan biridir. Mazkur fanning ilmiy va amaliy yutuqlaridan Oliy o'quv yurtlarida muzeyshunoslarni tayyorlashda, muzey xodimlarini malakasini oshirish institutlari va kurslarida, nazariy va amaliy mashg'ulotlar dasturini ishlab chiqish va o'tkazishda foydalaniladi. Muзей pedagogikasi tomonidan ishlab chiqiladigan masalalar doirasiga g'oyaviy-tarbiyaviy, ta'limiy faoliyatni tashkil etish va rivojlantirishni tashkil etish va rejalashtirish metodikasi va amaliyoti ham kiradi. Muzeylarning g'oyaviy-tarbiyaviy, ta'limiy ishlarning turlari va shakllari. Muзей faoliyatining bu yo'nalishi pedagogik faoliyatning bir qismi hisoblanadi va uning oldiga doimo yangi talablar qo'yiladi, yanada keng imkoniyatlar ochiladi. Uning vazifalari, shakl va metodlari turli-tumandir.

Bizningcha, Yangi O'zbekiston barpo etilayotgan hozirgi sharoitda milliy oilaviy qadriyatlarining o'rni har qachongidan ham ortib bormoqda. Xulosa qilib aytganda, milliy va umuminsoniy qadriyatlar jamiyat rivojiga va uning negizi, millatning tarixiy taraqqiyotida erishilgan muvaffaqiyatlarini avloddan avlodga yetkazuvchi qudratli omildir. Shunday ekan, oilada farzandlarimiz bolalik, o'smirlik, balog'at sari borishlarida ibratli dovondan o'tishi uchun farzandlarimizga to'g'ri yo'lni ko'rsatguvchi bir mayoq bo'laylik. Mustaqillik sharoitida jamiyatdagi yangi o'zgarishlarni amalga oshirish jarayonida, jamiyat a'zolarini, demokratik tafakkur va milliy g'oya ruhida tarbiyalash vazifalarini bajarishda biz yuqorida ko'rib chiqdik, muzeylarning ahamiyati ortib bormoqda. Albatta har qaysi xalq yoki millatning ma'naviyatini uning tarixi o'ziga xos urf-odat va an'analari, hayotiy qadriyatlardan ayri holda tasavvur etib bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasidagi muzeylar va tarixiy me'moriy yodgorliklar millatning madaniy uyg'onishi, milliy g'oyani targ'ib etish, xalq ongida milliy g'urur va qadriyatlarni kuchaytirishda, mustaqillik g'oyalariga sodiqlik hissiyotini, demokratiya va taraqqiyotga ishonchni mustahkamlashda muxim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bekmurodov M. Rashidova M. Muzeyshunoslik – T.: Voris Ali, 2007.
2. O'ljayeva Sh. Muzeyshunoslik (o'quv qo'llanma). – T.: 2002.
3. Sodiqova N. Madaniy yodgorliklar xazinasini. - T.: Fan, 1995. 68
4. Бартолд В.В. Задача русского востоковедения в Туркестане. Сочинения. – Т.: 9.1977 .
5. Вайиль М. Валиев П. Розиев М. А.Навоий номли Наманган область музыкали драма ва комедия театри. – Т.: Матбуот. 1981.
6. Davlatov.B. Ibragimov O. Muzeyshunoslik atamalarining izoxli lug'ati. – T.: 2005.
7. Kuryazova D. O'zbekistonda muzey ishi tarixi. -T.: San'at, 2010.

8. Семёнов А.А. Государственная публичная библиотека и фонда восточных рукописей Узбекистана ИИ Альманах Литературный. – Т.: 1995.
9. Sodiqova N. Muzeynoe delo v Uzbekistane. –Т.: Fan,1975.
10. Sodiqova Istoriografiya i istochniki po muzeynomu stroitkl'stvu – Т.: Fan, 1987.

